

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS**

**PRAKTIKUM KE-III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
NURUL FAJRIYAH
NIM. 180101111088**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. Alat dan Bahan

A. Alat :

1. Baki/ nampan
2. Alat tulis
3. Lup
4. Pisau silet/*cutter*

B. Bahan :

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bougainvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

II. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. tumbuhan lengkap atau cabang lengkap,
 - b. bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, , bunga dan buah serta biji (jikalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kretasius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempuyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada

kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassus Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

Gambar *Casuarina equisetifolia* L.

(Sumber: Ece, 2007)

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut

Centropermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* & *Dianthus caryophyllus* L.

Gambar *Opuntia vulgaris* Mill.

(Sumber: Shuehiro, 2007)

Gambar *Mirabilis jalapa* L.

(Sumber: Mahmood, 2007)

IV. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Ido, 2019)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

3) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung duan
- c. Helai daun
- d. Buku daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun
- d. Buku daun

(Sumber: Khor & Luffan, 2015)

d. Strobilus

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Strobilus jantan

b. Strobilus betina

3) Literatur

Keterangan:

a. Strobilus jantan

b. Strobilus betina

(Sumber: Marlin, 2014)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit
- b. Tangkai buah

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Bogenvil (*Bougenvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

(Sumber: Nejo, 2017)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Ujung batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang Batang
- b. Batang utama

(Sumber: Nejo, 2017)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Ranting

(Sumber: Rio, 2019)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Daun pemikat

(Sumber: Rio, 2019)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Ujung batang

b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal batang

b. Ujung batang

(Sumber: Shuehiro, 2007)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Duri
(modifikasi daun)

3) Literatur

Keterangan:

- a. Duri (modifikasi daun)

(Sumber: Shuehiro, 2007)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

3) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Shuehiro, 2007)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

(Sumber: Ayu, 2019)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

3) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Batang utama

b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

a. Batang utama

b. Cabang batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Urat daun
- e. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Urat daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Elington, 2018)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Bunga

b. Tangkai bunga

3) Literatur

Keterangan:

a. Tangkai bunga

b. Bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020 dan Elington, 2018)

4. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal batang

b. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

a. Batang

b. Cabang batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Zhoella, 2014)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Kelopak
- d. putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Kelopak

(Sumber: Mahmood, 2007 & Dok. Pribdai, 2020)

e. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & Kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Membelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis dan kertas	Berdaging	Tipis dan lunak	Tipis dan kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

V. Analisis

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Hamamelidales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Sumber: (Dasuki, 1991)

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum sebelumnya bahwa Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) termasuk dalam tanaman botani tumbuhan tinggi. Akar tanaman Cemara laut termasuk dalam sistem perakaran tunggang karena akar utamanya masih dapat dibedakan dengan akar cabang. Cemara laut memiliki habitus pohon karena tingginya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Kenanga juga termasuk dalam periodisitas pirenial yaitu periodisitas yang dapat hidup bertahun-tahun.

Tanaman Cemara laut mempunyai sifat percabangan batang monopodial karena batang utamanya masih dapat dibedakan dengan cabang batang. Kemudian batang Cemara laut juga memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus, berbentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar dan beralur. Cemara laut juga memiliki daun dengan tata letak yang tersebar, memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*), bentuk daun Cemara laut yaitu bangun jarum, pangkal daunnya meruncing, sedangkan ujung daunnya tumpul. Selain itu, daun Cemara laut memiliki tepi daun beringgit, urat daun yang sejajar, tekstur daun yang kasar dan berwarna hijau. Cemara laut memiliki bagian-bagian bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki

kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan terakhir sifat buah kenanga sejati.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, Morfologi Tumbuhan, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Daun cemara laut termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*) dan bahkan seperti tidak memiliki tangkai daun. Daun dengan bangun jarum (*acerosus*) yaitu serupa bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun yang meruncing yaitu biasanya pada daun bangun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Sedangkan ujung daun yaitu tumpul adalah tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih besar dari 90°). Umumnya pada daun dengan bangun bulat telur terbalik atau bangun sudip misalnya ujung sawo kecik. Tepi daunnya beringgit yaitu kebalikan dari bergigi, jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, misalnya daun cocor bebek. Urat daun sejajar yaitu biasanya pada bangun garis atau pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur pada daun, dan tulang lainnya lebih kecil.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku Nyctaginaceae memiliki anggota dengan habitus pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan masing- masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0 – 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing – masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

Menurut (Marlin dkk, 2014) bahwa *Casuarina equisetifolia* adalah tanaman dengan banyak manfaat (*multipurpose*). Sebagai tanaman hias, tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan estetika yang tinggi. Selain itu, tanaman ini merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam upaya konservasi kawasan pesisir, sebagai penahan angin dan abrasi air laut seperti di kawasan konservasi Taman Wisata Pantan Panjang Bengkulu. Umumnya cemara laut berkembang biak secara generatif menggunakan biji. Biji berukuran sangat kecil dan dibungkus oleh selaput tipis, sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Biji cemara laut memiliki embrio dengan daya kecambah yang rendah. Sehingga penting melakukan upaya melestarikan kawasan konservasi taman tersebut.

Kunci Determinasi :

1bTumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbung.....2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).	34
34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat	37
37b Batang tidak <i>succulent</i> . Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah	38
38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur	39
39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi	40
40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36. Casuarinaceae

Kunci Determintasi *Casuarina equisetifolia*.

1b – 2b – 3b – 4b – 6a – 34b – 37b – 38b – 39b – 40b – **36.**

Casuarinaceae – 1. Casuarina – *Casuarina equisetifolia* L.

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0 – 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing – masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi

kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. *Casuarina equisetifolia* L.

Pohon, tinggi sampai 25 . Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 – 12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil: jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1 – 1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm; bunga dalam \pm 10 karangan bunga terdiri dari 7 -8 bunga dan dalam 14 – 16 baring yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5 – 6 kali 2 – 3 mm, dengan ujung segi tiga lancip,; bersayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar. *Cemara laut*, Ind.

1. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pada pengamatan praktikum sebelumnya bahwa tanaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd. Atau biasa juga dinamakan sebagai bunga kertas. Tanaman ini termasuk dalam botani tumbuhan tinggi. Tanaman bogenvil ini memiliki habitus perdu karena memiliki tinggi tidak mencapai lebih dari 5 m atau kurang dari 5 m. periodisitasnya pirenial karena dapat hidup mencapai beberapa tahun.

Bogenvil juga memiliki sifat akar yang tunggang karena masih dapat dibedakan antara akar utama dan cabang akarnya.

Pada akar Bogenvil memiliki sifat percabangan batang yang monopodial atau cabang dan batang utamanya masih dapat dibedakan. Arah tumbuh batang yang tegak lurus, batangnya berbentuk bulat dan memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat daun bogenvil yaitu memiliki tata letak daun yang tersebar, bagian-bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun sehingga hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Bentuk daunnya yaitu jantung, dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing, tepi daunnya rata dan urat daunnya menyirip. Pada tekstur daunnya tipis seperti kertas dan memiliki warna daun yang hijau. Bogenvil memiliki bagian-bagian bunga yang tidak lengkap. Dan bogenvil ini memiliki alat lain yaitu duri.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, Morfologi Tumbuhan, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga, arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Bogenvil termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*). Bogenvil memiliki tata letak daun yang tersebar yaitu apabila tangkai daun duduknya yang tersebar tidak teratur. Tanaman sirsak ini memiliki bentuk daun yang

menyerupai bangun jantung yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan misalnya daun waru. Bogenvil memiliki pangkal daun tumpul yaitu apabila daun-daun bangun bulat telur, atau jorong. Dan pada ujung daun Bogenvil memiliki yaitu apabila ujungnya seperti runcing tetapi titikpertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Urat daun atau pertulangan daunnya menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Tekstur daun yang tipis seperti kertas yaitu apabila daun tipis tetapi cukup tegar. Menurut beliau bunga yang tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat bunga lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Sedangkan pada bunga bogenvil tidak memiliki kelopak bunga.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku Nyctaginaceae memiliki anggota dengan habitus pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan masing- masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0 – 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing – masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

Menurut penelitian (Bhat dkk, 2008) menunjukkan bahwa ekstrak air dan metanol bunga Kertas (*Bougainvillea spectabilis*) mampu menurunkan kadar glukosa darah, dikeranakan bunga kertas mengandung

senyawa yang memiliki prinsip penurunan darah mirip sama dengan kerja insulin yaitu D-pinitol (3-Omethylchiroinositol). Menurut penelitian (Adebayo dkk, 2005) menunjukkan bahwa tanaman bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) pada bagian daun, bahwa ekstrak etanol daun bunga kertas berpotensi sebagai penurunann kadar glukosa dalam darah, senyawa yang diduga bertanggung jawab adalah D-pinitol.

Kunci Determinasi :

1bTumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh – tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh – tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang – kadang sebagian berhadapan	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bersangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain	120

120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput – rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling – paling pangkal daun sedikit atau banyaj mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu – kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).. ..	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohoon atau perdu dengan bunga yang berbilang 3	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katuup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	
.....	50. Annonaceae

Kunci Determintasi *Bougainvillea spectabilis* Willd.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146a – 147b – 150b – 151b – 152a – **42. Nyctaginaceae – 1a. Bougainvillea – 1. *Bougainvillea spectabilis* Willd.**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuhan-tumbuha berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri

sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkalam q atau 2, pada pangkalnya kerapkali dengan daun pelindung hiau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. a. *Bougainvillea*

Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

2. *Bougainvillea spectabilis* Willd.

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 – 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan buunga, kerapkali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerapkali tepi rata, 4 – 10 kali 2 – 6 cm. bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1 – 7 anak payung, masing – masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulangg daun, tidak rontok, metah batu, ungu atau karmin, 3 – 6 kali 1,5 – 4 cm. tenda bunga cm, hiiiau bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung,. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerapkali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazili; 1 – 1.400 m.

2. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman Kaktus (*Opuntia vulgaris*) yang termasuk dalam tanaman tumbuhan tinggi. Pada tanaman kaktus memiliki habitus herba karena memiliki tekstur berdaging dan berair. Sistem perakarannya serabut karena akar berupa seperti kumpulan benang dan tidak dapat dibedakan yang mana akar utama dan cabang akar. Kemudian pada tanaman kaktus memiliki sifat batang dengan percabangan monopodial karena cabang batang yang dapat dibedakan dengan batang utamanya, selain itu batang pada tanaman ini memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batangnya pipih dan permukaan batangnya licin berduri.

Pada bagian daun, tanaman kaktus ini memiliki modifikasi daun yaitu duri agar memperlambat penguapannya sehingga cadangan airnya tidak cepat habis. Kaktus memiliki tata letak daunnya (duri) yang tersebar. Tidak memiliki bagian daun yang lengkap karena tidak memiliki helai, tangkai apalagi pelepah karena terjadi modifikasi daun tadi. Bentuk daunnya menyerupai duri, pangkal daun roset batang. Ujung daunnya meruncing, tepi daun kaktus rata, tidak memiliki urat daun, bertekstur berdaging dan berwarna hijau.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga

tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, Morfologi Tumbuhan, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Kaktus memiliki bentuk daun modifikasi yaitu duri (spina), duri daun yaitu duri yang merupakan metamorfosis daun, seperti pada kaktus, yang mana duri ini berasal dari daun yang dapat terlihat dari adanya kuncup atau tunas yang keluar dari ketiaknya. Memiliki tekstur daun yang berdaging lumayan tebal. Daging daun yang berdaging yaitu apabila daun memiliki daun yang tebal dan berair..

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bahwa suku Cactaceae yang merupakan suku dari tanaman kaktus yaitu suku yang anggota tumbuhannya bersekulen batang, kebanyakan xerofita atau kadang – kadang epifita, tanpa daun-daun. Batang tebal berdaging (dengan jaringan air) dengan bentuk yang beraneka ragam seperti bulat, bersegi, silinder, seperti pilar, pipih dan lainnya. Daun-daun pada tanaman ini tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal. Relatif besar duduk di atas bantalan-bantalan daun aktinomorfi atau sedikit zigomorfi, benci, dengan sumbu bunga yang panjang atau berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berbentuk tubuh. Hiasan bunga terdiri atas sejumlah besar daun-daun yang mana kelopak dan mana mahkotanya, di bagian bawah seringkali berlekatan mempunyai 1 tangkai putik, terdiri dari daun buah, benang sari. Buahnya

buah buni dengan banyak biji dan biji dengan sedikit atau tanpa endokerm.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa *Opuntia* memiliki tegak batang, kerap kali bercabang akar, tinggi 0,3-3 m. batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel.

Menurut (Yuliana, 2007), buah kaktus centong dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Selain itu, buahnya juga dapat diolah menjadi sirup, sari buah, , jeli, selai, dodol, dan dapat juga digunakan sebagai obat antidiabetes. Buah kaktus yang matang memiliki kandungan gizi yang tinggi, dalam 100 gram buah kaktus *Opuntia ficus indica*, terkandung vitamin C sebanyak 31,7 mg.

Menurut (Wiardani, 2014), kandungan yang paling berfungsi dalam penurunan kadar glukosa darah adalah pektin dan flavonoid. Pektin adalah suatu karbohidrat polymer yang terdiri atas parsial methoxylated polygalacturonic-acids. Berwarna putih kekuningan, hampir tidak berbau dengan suatu mucilagenous, diperoleh dari kulit pohon jeruk/buah bagian dalamnya atau dari buah apel pomace. Satu gram pektin dapat larut dalam 20 ml air dalam suatu solusi merekat. Buah kaktus mengandung serat dan pektin yang bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbung2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4

- 4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau
bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).....34
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.35
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (*succulent*), berbentuk bulatan
pipih..... 86. **Cactaceae**

Kunci Determintasi *Opuntia vulgaris* Mill.

1b – 2b – 3b – 4b – 6a – 34a – 35a – 86. **Cactaceae – 1. *Opuntia vulgaris* Mill.**

Fam 86. Cactaceae

Tumbuh—tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapatdibedakan dengan jelas satu terhadap yag lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

3. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliosida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman bayam atau *Amaranthus spinosus* termasuk dalam botani tumbuhan tinggi. Habitus tanaman ini termasuk dalam perdu, periodisitasnya annual karena dapat bertahan hidup hanya mencapai hingga satu tahun atau hidupnya kurang dari satu tahun. Sistem perakaran pada tanaman ini termasuk dalam sistem perakaran tunggang karena akar utama pada tanaman ini terlihat dengan jelas.

Batang pada tanaman ini memiliki sifat percabangan monopodial karena batang utama dan batang cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Batang bayam memiliki arah tumbuh yang tegak lurus, berbentuk bulat dan memiliki permukaan batang yang beralur. Pada bagian daunnya, sirih memiliki tata letak yang berseling. Bagian-bagian daun pada sirih tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun. Bentuk daun pada tanaman bayam yaitu jorong. Pangkal daun yang tumpul dan ujungnya juga membelah. Tepi daun bayam rata dan urat dan menyirip, tekstur daunnya tipis dan lunak, serta memiliki warna daun hijau. Bunga pada bayam tidak memiliki bagian yang lengkap karena tidak memiliki kelopak maupun mahkota bunga. Jenis atau tipe bentuk bunga bayam yaitu bulir.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas annual adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang hanya dapat mencapai kurang lebih 1 tahun. Sistem perakaran tunggang yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya dapat dibedakan dengan jelas sehingga bagian akar utama dan cabang akar berbeda bentuk. Bayam memiliki permukaan batang beralur.

Menurut (Tjitrisoepomo, 2016) batang pada bayam memiliki percabangan yang monopodial karena batang utama dan batang cabangnya nampak dengan jelas untuk dapat dibedakan. Batang yang beralur adalah apabila membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Daunnya memiliki tata letak berseling yaitu apabila tangkai daun duduknya berseling. Tanaman bayam juga tidak memiliki bagian-bagian

yang lengkap, bayam tidak memiliki pelepah daun sehingga tidak termasuk dalam tanaman yang memiliki bagian daun yang lengkap. Daun yang berbentuk jorong yaitu apabila daun memiliki perbandingan panjang dan lebar yaitu 1 ½ - 2: 1. Bayam juga memiliki pangkal daun yang tumpul yang biasanya pada daun-daun bangun bulat telur atau jorong. Sedangkan pada ujungnya terbelah yaitu ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas, misalnya ujung daun sidaguri kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti, seperti pada bayam. Urat daun menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Menurutnya bunga yang tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat bunga lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Sedangkan pada bayam bunganya tidak memiliki kelopak bunga. Pada bunga bayam berbentuk bulir majemuk yaitu apabila ibu tangkai bunga bercabang-cabang dan masing-masing cabang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir, misalnya bunga jagung dan berbagai bunga pada jenis rerumputan.

Menurut (Vivi dkk, 2015), ekstrak bayam duri (*Amaranthus spinosus*) yang dikenal dengan ketahanan sistemik terinduksi (KST) mampu menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit diakibatkan oleh adanya senyawa yang mampu mengaktifkan asam salisilat. Menurut (Gibbs dan Harrison, 1976), senyawa yang terkandung dalam bayam duri seperti tannin, diketahui mampu menginaktifkan partikel virus dan berfungsi sebagai penghambat pada proses infeksi virus.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3

3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit/.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b Semua daun duduk berhadapan	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai becangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b Tidak hidup dari tumbuhan-tumbuhan lain.....	244
244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain. ..	250
250b Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu. ..	266
266b Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.	267
267a Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai ..	268
268a Karangan bunga jelas bertangkai	269

269b Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....270

270b Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....
..... **41. Amaranthaceae**

Kunci Determintasi *Amaranthus spinosus*

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14b – 16a –
239b – 243b – 244b – 248b – 249b – 250b – 260b – 267a – 268a – 269b
– 270b – **41. Amaranthaceae – 1b – 5a – 5. Amaranthus –**
***Amaranthus spinosus*.**

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal. Tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjad berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari.. bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

4. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Dasuki, 1991)

Berdasarkan hasil pengamatan kami pada praktikum sebelumnya, bahwa bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) termasuk dalam tanaman botani tumbuhan tinggi. Tanaman ini memiliki habitus herba, periodisitas annual, dan memiliki sistem perakaran tunggang. Sifat batangnya memiliki percabangan batang yang monopodial. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat dan permukaan batang yang berbulu.

Bunga pukul empat memiliki tata letak daun yang berhadapan. Daunnya tidak memiliki bagian-bagian daun yang lengkap karena tidak memiliki pelepah. Bentuk daunnya yaitu segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daunnya rata. Pada urat daun menyirip, memiliki tekstur daun yang tipis seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga pada bunga pukul empat yaitu lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik dalam satu bunga.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas annual adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang hanya dapat mencapai kurang lebih 1 tahun. Sistem perakaran tunggang yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya dapat dibedakan karena memiliki ukuran yang berbeda. Batang pada bunga pukul empat memiliki sistem percabangan

monopodial karena batang primer atau utama dengan cabang batangnya dapat dibedakan dengan jelas.

Menurut (Tjitrisoepomo, 2016) arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang yang berbulu atau berambut yaitu seperti pada batang tembakau. Tata letak daun berhadapan yaitu apabila duduk daunnya saling berhadapan pada suatu duduk daun yang sama. Bagian-bagian daun pada bunga pukul empat tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah, sebab hanya memiliki helai daun dan tangkai daun. Bentuk bangun daun pada tanaman ini yaitu seperti segitiga yaitu bangun seperti segitiga sama kaki seperti pada daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.). Pangkal daunnya rata yaitu pada daun-daun segitiga, delta atau tombak. Sedangkan pada ujung daunnya yaitu meruncing sebab seperti ujung yang runcing tetapi titik temuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tanaman ini memiliki urat daun yang menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Tekstur daunnya tipis seperti kertas yaitu daun yang tipis tapi cukup tegar. Bagian-bagian bunganya lengkap karena memenuhi syarat bunga lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Pada tanaman ini juga memiliki biji yang apabila sudah tua dia akan berwarna hitam, bisa dilihat pada hasil pengamatan.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa suku Nyctaginaceae yaitu Herba atau tumbuhan-tumbuha berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkalamina q atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi

oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

Menurut (Oktaviana, 2018) bahwa ekstrak daun bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa*) dapat berfungsi sebagai ovisida nyamuk *Aedes aegypti* yang digunakan dapat menghambat daya tetas telur nyamuk *Aedes aegypti* menjadi larva, sehingga perkembangan selanjutnya atau proses metamorfosis terhenti. Hal tersebut terjadi karena proses embriogenesis dalam telur nyamuk terhambat karena embrio gagal berkembang.

Kunci Determinasi :

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh – tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh – tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang – kadang sebagian berhadapan	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bersangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109

109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput – rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling – paling pangkal daun sedikit atau banyaj mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu – kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)..	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohoon atau perdu dengan bunga yang berbilang 3	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katuup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50. Annonaceae

Kunci Determintasi *Mirabilis jalapa* L.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b –
119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b
– 146a – 147b – 150b – 151b – 152a – **42. Nyctaginaceae** – **2a.**

Mirabilis – **2. *Mirabilis jalapa* L.**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuhan-tumbuha berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkalamin q atau 2, pada pangkalnya kerapkali dengan daun pelindung hiau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. *Mirabilis jalapa* L.

Herba tegak, kerapkali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5 – 0,8 m. batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3 – 15 kali 2 – 9 cm. bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaunm bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga \pm 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (*bont*). Panjang tabung 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyipit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter \pm 3cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. 8 mm. tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1 – 1.200 m.

VI. Kesimpulan

1. Tanaman Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan berpermukaan batang kasar dan beralur; bentuk daun bangun jarum; pangkalnya meruncing; ujungnya tumpul; tapi daun beringgit; urat daun sejajar; tekstur daun kasar. Bunganya tidak lengkap. Aspek botani cemara laut yaitu sebagai tanaman hias, penahan angin dan abrasi.
2. Tanaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; dan permukaan batangnya kasar dan berduri. Tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun tipis seperti kertas. Termasuk bunga tidak lengkap. Aspek botani tanaman hias.
3. Tanaman Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki akar serabut (akar pelekat), percabangan batangnya monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk pipih dan permukaan batang licin berduri. Tata letak daun modifikasi batag (duri), termasuk tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepi daun rata dan berdaging. Termasuk bunga yang tidak lengkap. Aspek botaninya sebagai obat-obatan dan tanaman hias.
4. Tanaman Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki akar tunggang, percabangan batangnya monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat; Tata letak daun berseling; memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun membelah, tepi daun rata, urat daun menyirip; tipis dan lunak daunnya. Bagian bunga tidak lengkap dan memiliki aspek botani obat-obatan.
5. Tanaman Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki akar tunggang, percabangan btang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dan berbulu, tata letak daun berhadapan dengan bangun segitiga. Tekstur daun tipis seperti kertas dan memiliki aspek botani yaitu tanaman hias dan menyingkirkan nyamuk.

VII. Daftar Pustaka

- Adebayo J.O., Adesokan A.A., Olatunji L.A., Buoro D.O., dan Suladoya A.O., "Effect of the ethanolic extract of *Bougainvillea spectabilis* leaves on nyematological and serum lipid variable in rats", 2005.
- Ayu, "Gambar Buah Kaktus" <http://eprints.umm.ac.id/35045/3/jiptummpp-gdl-atminisak2-47408-3-babii.pdf> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Bhat, M dkk, "*Antidiabetes Indian Plants : A Good Sourece of Potent Amylase Inhibitors*", 2008.
- Ece, "Gambar Casuarina equisetifolia L." <https://www.flickr.com/photos/22327649@N03/2229865895> dalam *Google.co.id*. 2007.
- Elington, "Gambar Bayam" http://www.missouriplants.com/Greenalt/Amaranthus_spinosus_page.html, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Gibbs, A. & B. Harrison. *Plant Virology The Principles*, London: Edward Arnold Publ, 1976.
- Ido, Sarini, "Gambar Akar Cemara laut" <https://sultrakini.com/berita/pantai-cemara-wakatobi-abrasi-kunjungan-wisatawan-menurun> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Khor & Luffan, "Gambar Cemara Laut" <http://www.asergeev.com/pictures/archives/compress/2015/1541/18.htm> dalam *Google.co.id*. 2015.
- Mahmood, Khalid, "Gambar Bunga Pukul Empat" https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Gul-Abas-4-O%27clock_plant.JPG dalam *Google.co.id*. 2007.
- Marlin dkk, "Gambar Strobilus Cemara Laut", <http://repository.unib.ac.id/6966/1/POSTER%20DISEMINASI.pdf> dalam *Google.co.id*. 2014.
- Marlin dkk, *Kultur Immature-Embryo Cemara Laut (Casuarina Equisetifolia) Pada Beberapa Konsentrasi Hara Makro Secara In Vitro*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.
- Nejo, "Gambar Akar Bogenvil" <http://daunijo.com/cara-menyiapkan-batang-bawah-tunggul-bougenville/> dalam *Google.co.id*. 2017.
- Oktaviana, "EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BUNGA PUKUL EMPAT (Mirabilis jalapa) SEBAGAI OVISIDA NYAMUK *Aedes aegypti*", Skripsi; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rio, “Gambar Daun Bogenvil” <https://chrome-effect.ru/id/gipsokarton/bugenvilliya-yuzhnaya-krasavica-v-domashnih-usloviyah-interesnye-fakty-o/> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*. Jakarta: Erlangga, 2013
- Shuehiro, Shu, “Gambar Kaktus” <https://www.botanic.jp/plants-aa/opuvul.htm> dalam *Google.co.id*. 2007.
- Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan: Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Vivi dkk, “Ekstrak Bayam Duri (*Amaranthus spinosus* L.) sebagai Penginduksi Ketahanan Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annuum* L.) Terhadap Infeksi Cucumber Mosaic Virus (CMV)”, *Jurnal HPT* Vol. 3 (1), 2015.
- Wiardani, N. K. “Jus Buah Naga Merah Menurunkan Kadar Glukosa Darah Penderita DMT 2”, *Jurnal Skala Husada* V.11, NO.59-66, Denpasar, 2014.
- Yuliana, C, *Kaktus Cantik dan Unik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Zhoella, Frida, “Gambar Bunga Pukul Empat”, <https://cherryblossomlovers.wordpress.com/tag/mirabilis-jalapa/> dalam *Google.co.id*. 2014.

VIII. Evaluasi

Soal:

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawaban:

1. Perbedaan ciri ordo, yaitu:
 - a. Ordo casuarinales adalah salah satu bangsa/ordo anggota tumbuhan berbunga. Ordo ini hanya terdiri dari satu famili, yaitu : Famili Casuarinaceae.

Ciri-ciri:

- Batangnya berkayu, cabang – cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil.
- Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap.
- Batangnya berbuku – buku dengan daun – daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang.
- Bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika.
- Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.
- Habitusnya perdu dan pohon.
- Penyebarannya di belahan bumi selatan, terutama di wilayah tropis dunia lama, termasuk indo-malaysia, australia, dan kepulauan pasifik.
- Contoh *Casuarina equisetifolia*.

b. Ordo Caryophyllales

Ciri-ciri Umum Ordo Caryophyllales:

- Terna dan jarang berkayu
- Daun tunggal, tanpa daun penumpu
- Bunga banci atau reduksi menjadi kelamin tunggal
- Aktinomorf
- Tenda bunga rangkap atau tunggal atau dengan kelopak dan mahkota, benang sari 1 lingkaran, berhadapan dengan tenda bunga atau dalam 2 lingkaran
- Bakal buah tenggelam atau menumpang, banyak beruang 1 dan 1 bakal biji, hampir 2 selaput biji, tembuni sentral
- Biji dengan lembaga bengkok mengelilingi perispermya.

- Contoh : *Bougainvillea spectabilis* Willd., *Opuntia vulgaris* Mill., *Amaranthus spinosus*, dan *Mirabilis jalapa* L.